

Das Neumann U87: Warum gilt es als Industriestandard?

Modul: 03

Kurs: Theoretical Studies in Arts and Humanities

Dozent: Lars Ritter

Campus: Online

Student: Raik Menzel

Matrikelnummer: 351523

Semester: 02

Date: 03.05.2025

Declaration of Authorship

I hereby declare that the paper submitted is my own unaided work. All direct or indirect sources used are acknowledged as references.

Ehrenwörtliche Erklärung

Ich erkläre hiermit ehrenwörtlich, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig angefertigt habe. Die aus fremden Quellen direkt und indirekt übernommenen Gedanken sind als solche kenntlich gemacht.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Raik Menzel', with a stylized, cursive script.

Raik Menzel

Borken den, 30.03.2025

Content

1	Einleitung.....	4
2	Geschichte der Firma Neumann und die Entwicklung des Neumann U87.....	5
3	Die Entwicklung und technische Analyse des Neumann U87.....	11
4	Das Neumann U87 im Studio – Klangliche Merkmale und Anwendung	14
5	Markteinfluss und kulturelle Bedeutung des U87	16
6	Fazit und Ausblick.....	17
7	Literaturverzeichnis.....	18
	Abkürzungsverzeichnis	21
	Abbildungsverzeichnis	22

1 Einleitung

Das Neumann U87 zählt als der Industriestandard und gehört zu der Grundausstattung jedes Tonstudio, welches sich einen Namen gemacht hat. (Hau, Neumann U 87A Studiomikrofon im Test, 2012) Zusätzlich ist das Neumann U87 eines der meistverwendeten und bekanntesten Studiomikrofone weltweit. (Georg Neumann GmbH, kein Datum) Generell ist die Firma Neumann sehr beliebt, denn 99% aller professionellen Tonstudios verwenden ein Neumann Mikrofon. (Roessler, 2007) So wird das Neumann U87 Ai von Künstlern wie z.B. Kanye West, Stevie Wonder und Ariana Grande verwendet. (Equipboard Inc., kein Datum) Es eignet sich besonders für Sprache und Gesang und überzeugt mit seinem kultivierten Klang und elegantem Design. (Georg Neumann GmbH, kein Datum) Der Erfinder des U87 war Georg Neumann, geboren 1898, dieser zählt zu einem der Innovatoren mit dem höchsten Einfluss der Mikrofonherstellung. (Read, 2021) Auch wenn Georg Neumann mit seinen Erfindungen wie z.B. den gasdichten Nickel-Cadmium-Akkus glänzte, war dieser stet bescheiden. (Georg Neumann GmbH, kein Datum) Das erste Neumann U87 wurde 1967 entwickelt, das Neumann U87i. 1986 kam das Neumann U87 Ai auf den Markt. (Georg Neumann GmbH, kein Datum) Auch wenn die Entwicklung der Mikrofon-Reihe in dieser Arbeit behandelt wird, geht es hauptsächlich um das Neumann U87 Ai. Da das Mikrofon dem Autor und Audio Engineer Raik Menzel im eigenen Studio zur Verfügung steht, wird das U87 Ai im Rahmen des Forschungsaufsatzes auch aus praktischer Sicht betrachtet. Doch warum ist das Neumann U87 so beliebt und warum gilt es als Industriestandard? Diese Frage stellt sich der Autor im folgenden Forschungsaufsatz. Somit untersucht diese Arbeit, welche Faktoren das Neumann U87 zum Studiostandard gemacht haben und welchen Einfluss das Mikrofon auf die moderne Musikproduktion hat. Doch um zu verstehen, wie das Neumann U87 so bekannt und beliebt werden konnte, ist es erforderlich zu verstehen, wo und wie das Mikrofon gebaut worden ist. Diese wissenschaftliche Arbeit beschäftigt sich mit der Entwicklung und Entstehungsgeschichte des Neumann U87. Zusätzlich erfolgt eine technische Analyse des Mikrofons. Innerhalb des Forschungsaufsatzes werden die klanglichen Eigenschaften und die Anwendungsbereiche des Neumann U87 beleuchtet. Im letzten Teil dieser Arbeit geht es um den Markteinfluss des U87 und die kulturelle Bedeutung. Dieser Forschungsaufsatz stützt sich auf die Methodik der Literaturrecherche. Als Quellen werden Fachzeitschriften, Fachbücher und Studien verwendet. Das Ziel dieser wissenschaftlichen Arbeit ist es, einen gesamten Überblick über das Mikrofon und die Firma Neumann zu erhalten und welchen Einfluss sie auf die Musikbranche haben. Der Forschungsaufsatz wird durch die Expertise des Autors erweitert.

2 Geschichte der Firma Neumann und die Entwicklung des Neumann U87

Georg Neumann wurde 1898 geboren. Er gilt bis heute als einer der Visionäre auf dem Gebiet der Mikrofone. (Read, 2021) Im Alter von 25 Jahren entwickelte Neumann bereits das Reisz-Mikrofon. Dies war eine deutliche Verbesserung zu den bereits vorhandenen Kohlekörner-Mikrofonen. Diese Kohlekörner-Mikrofone wurden hauptsächlich in Telefonen verwendet. (Roessler, 2007) 1928 wurde die Firma Neumann in Berlin von Georg Neumann und Erich Rickmann gegründet. (Hau, kein Datum) Im gleichen Jahr wurde die Neumann Flasche entwickelt. Dieses Mikrofon gilt als das beste Mikrofon bis nach dem zweiten Weltkrieg.

Abbildung 1 - Das Neumann CMV 3, auch genannt Neumann Flasche, Quelle: <https://www.neumann.com/de-de/produkte/historical/cmV-3> -

Im Jahr 1931 entwickelte die Firma Neumann eine Schallplatten-Schneideanlage. 1934 wurde das erste Pegelmessgerät und das Pistophon zur Frequenzmessung entwickelt. (Roessler, 2007) Derartige Erfindungen zeigen immer wieder, dass Georg Neumann ein Visionär ist und nicht nur Mikrofone entwickelt, sondern Lösungen für Probleme findet. Eine Bestätigung dieser Eigenschaft ist die Entwicklung von gasdichten Nickel-Cadmium-Akkus. Diese sind bis heute ein Welterfolg.

1949 entwickelte Neumann ein Mikrofon, das bis heute als Meilenstein gilt. Das Neumann U47. Das Neumann U47 war das erste Großmembran-Mikrofon, welches umschaltbar war in seiner Charakteristik. (Roessler, 2007)

Abbildung 2 - Das Neumann U47, ein Klassiker bis heute, Quelle: <https://www.neumann.com/de-de/produkte/historical/u-47> -

In dem Jahr 1951 wurde der Druckempfänger M50 entwickelt, die Kapsel ist in eine Kugel aus Acrylglas eingelassen. Diese Entwicklung wird nachher weitergeführt im TLM (Transformatorlos) 50 und M150 Tube. 1957 werden die Stereomikrofone SM 2/23 und SM 69 auf den Markt gebracht. Dieses Mikrofon wird im Jahre 1974 weiterentwickelt und kommt als Quadro-Mikrofon auf den Markt.

In dem Jahr 1960 kommt es zu einem der größten Meilensteine für Neumann, denn das Neumann U67 wird entwickelt. Der Nachfolger des Neumann U67 ist das Neumann U87. Das Mikrofon, worum es in dieser wissenschaftlichen Arbeit hauptsächlich geht. Es gibt kein Mikrofon-Design, welches so häufig kopiert worden ist. (Roessler, 2007)

Abbildung 3 - Das U67 ist heute noch beliebt für seinen einzigartigen Klang, Quelle: <https://www.neumann.com/de-at/produkte/historical/u-67-1960> -

Dies ist der Grund, warum das Design des U87 geschützt ist. Es lässt sich durch seine einzigartige Form direkt erkennen. (Mavridis, 2017) 1966 kam das Mikrofon KM 84 auf den Markt und führte mit diesem Mikrofon die Phantomspeisung ein. Dies ist bis heute der Standard in Studios auf der ganzen Welt.

Mit der Idee, besten Klang aufzuzeichnen, wurde der Kunstkopf 1973 entwickelt. Dieser fällt besonders durch sein Design auf und gilt bis heute noch zu einer der innovativsten Ideen von Neumann. (Roessler, 2007)

Abbildung 4 - Der Kunstkopf von Neumann fällt besonders durch sein Design auf, Quelle: <https://www.neumann.com/de-de/produkte/microphones/ku-100> -

Im Jahr 1976 verstarb Georg Neumann im Alter von 78 Jahren. (Read, 2021)

Abbildung 5 - Georg Neumann, ein deutscher Ingenieur und Visionär, Quelle: <https://de-de.neumann.com/newsroom/der-bescheidene-genius>

Die Firma Neumann baute zusätzlich im Jahr 1980 Rundfunk-Konsolen, es handelt sich hierbei um analoge Mischpulte, die digital gesteuert wurden. In den großen Versionen dieser Mischpulte befinden sich teilweise bis zu 100.000 Meter Kabel. Im Jahre 1981 verbesserte Neumann die Qualität der Schallplatten durch das Verfahren des Direct Metal Mastering. In diesem Verfahren wurde der Schnitt direkt auf Kupferplatten durchgeführt. Sennheiser übernahm das Unternehmen Georg Neumann GmbH im Jahre 1991. Das Werk von Neumann wird nach Wennebostel umverlegt. (Sennheiser electronic SE & Co. KG, kein Datum) 1993 kam es zu einer weiteren Innovation, Neumann baute das erste transformatorlose Mikrofon. Dadurch, dass auf einen Trafo verzichtet worden ist, ist der Klang dieses Mikrofons, das TLM170, noch offener. Das im Jahre 1995 entwickelte M149 bringt den warmen Klang der Röhre in die Neuzeit. Einer der rauschärmsten Mikrofone der Welt ist das Neumann TLM 103, dieses Mikrofon hat gerade einmal einen Rauschabstand von 7dB (Dezibel) (A). Im Jahr 2002 folgt die erste gemeinsame Entwicklung der Firma Sennheiser und Neumann. Es handelt sich um ein Live-Mikrofon, welches eine Kombination des KK105S Kapselkopf und dem SKM 500 N ist. Die Firma Neumann läutete das digitale Zeitalter im Jahre 2003 ein. Hier entwickelte die Firma das Mikrofon Neumann Solution-D, dieses Mikrofon wandelte direkt nach der Kapsel um und bot dadurch ungekannte Möglichkeiten. Das Neumann BCM 104 wurde extra fürs Radio 2003 entwickelt. Es bietet einen integrierten Popschutz und eine Körperschallunterdrückung, was es für den Anwendungszweck besonders nützlich macht. (Roessler, 2007)

Abbildung 6 - Das Neumann BCM 104, eines der beliebtesten Broadcast-Mikrofone, Quelle: <https://www.neumann.com/de-de/produkte/microphones/bcm-104> -

In der Geschichte von Neumann kommt es noch zu der Entwicklung von vielen Produkten wie Abhörmonitore, Mikrofon-Vorverstärker, Audio-Interfaces und Kopfhörer. Relevant dabei zu erwähnen sind die Neuauflagen der legendären Klassiker, z.B. erschien im Jahr 2018 das Reissue des Neumann U67. (Georg Neumann GmbH, kein Datum) In der Geschichte von Neumann kam es häufig zum Wechsel des Geschäftsführers. Der aktuelle CEO der Georg Neumann GmbH ist Yasmine Riechers. (Neumann GmbH, kein Datum)

Abbildung 7 - Das Neumann U67 als Reissue, Quelle: <https://www.neumann.com/de-de/produkte/microphones/u-67-set1960> -

Es lässt sich festhalten, dass im Rahmen dieses Forschungsaufsatzes nicht die gesamte Historie der Firma Neumann betrachtet werden kann, da diese zu komplex ist. Es gibt kaum Audio-Firmen, die so viele Innovationen auf den Markt gebracht haben und die Audiobranche so tiefgreifend verändert haben wie Neumann. Die Firma Neumann hat sich über fast einem Jahrhundert einen Ruf aufgebaut, der durch seine Innovationen und Qualität glänzt und das zu Recht.

3 Die Entwicklung und technische Analyse des Neumann U87

Der Reinraum für die Produktion der Firma Neumann darf in der Luft Maximal 100 Staubteilchen pro Kubikfuß enthalten. Dies bedeutet, dass dieser Raum so eine Reinheitsqualität aufweist, dass Herzkatheder und Computer-Chip-Produktion in den Räumen möglich wären. Innerhalb dieser Räume werden auch die Kapseln des Neumann U87 Ai produziert. (Roessler, 2007) Doch um die Entwicklung des Neumann U87 Ai zu verstehen, ist es wichtig, sich die Anfänge der Mikrofonreihe anzuschauen. Das Neumann U67 ist konzipiert worden, da es Ende der 50er Jahre nicht mehr möglich war, die benötigte VF14 Röhre für das Neumann U47 zu beziehen. Diese Röhre ist allerdings essenziell für das U47 Mikrofon gewesen. Zusätzlich wollte die Firma ein Mikrofon bauen, was zwischen verschiedenen Richtcharakteristiken wählen kann, zwischen Niere-, Acht- und Kugelcharakteristik. (Roessler, 2007)

Abbildung 8 - Alle Mikrofon-Charakteristiken im Überblick, Quelle: <https://blog.beyerdynamic.de/richtcharakteristiken-bei-mikrofonen-einfach-erklart/>

Die Richtcharakteristik eines Mikrofons entscheidet darüber, wie empfindlich der Schall aus verschiedenen Richtungen aufgenommen wird. Das Mikrofon nimmt rundherum auf, dies bedeutet, dass die Richtcharakteristik eines Mikrofons dreidimensional zu verstehen ist. Die Kugelcharakteristik nimmt den Schall aus allen Richtungen gleichmäßig auf. Die Nierencharakteristik ist die, die am häufigsten verwendet wird, hier wird nur von einer Richtung aufgenommen und die andere Hälfte ausgeblendet. Die Acht-Charakteristik nimmt die zwei gegenüberliegenden Seiten auf, dies wird häufig für die M/S-Stereofonie verwendet. Jede Charakteristik bietet seine Vor- und Nachteile. (San Segundo, 2021) Aufgrund dessen, dass die Richtcharakteristik umschaltbar sein sollte, wurde die K67 Kapsel gebaut und in dem Mikrofon Neumann U60 verwendet. Das Neumann U60 verwendet statt der VF14 Röhre eine EF86 Röhre und wird von dem Vertriebsleiter auf den Namen Neumann U67 umgetauft, als Hommage an das Neumann U47. In den 1960er Jahren wurden die Röhren von Transistoren verdrängt und zusätzlich wurden neue Speisungstechniken weiterentwickelt. In Hamburg wurde die Tonaderspeisung entwickelt, die aber mehrere Nachteile aufwies. Die Ingenieure von Neumann haben, um

diese Nachteile zu beseitigen, die Phantomspeisung entwickelt. Diese bot keine Gefahr des Kurzschließens mehr und setzte sich weltweit als Standard in Tonstudios durch. Neumann bot in dem Zeitraum bis in die Mitte der 70er Jahre zwei Versionen der Mikrofone an, einmal mit Tonaderspeisung und einmal mit Phantomspeisung. Durch diese Technik wird 1967 das Neumann U87 geboren. Das Neumann U87 bietet die gleiche Ausstattung wie das U67, nur auf Transistoren-Basis. Dieses Modell verfügt auch noch über ein Batteriefach für zwei 22,5 Volt Batterien. Allerdings wäre in der aktuellen Version mit der Kapsel keine Acht-Charakteristik möglich, somit wurde die Kapsel leicht modifiziert, so entstand das Neumann U87 A, auch bekannt als das Neumann U87 Ai. Das U87 Ai kam 1986 auf den Markt. Bei dem Neumann U87 Ai handelt es sich um ein Großmembran-Mikrofon. (Roessler, 2007) Von einem Großmembran-Mikrofon wird gesprochen, wenn der Membrandurchmesser mindestens einen Zoll beträgt. (Neumann GmbH, kein Datum) Das U87 Ai verwendet ebenfalls die K67 Kapsel, diese heißt jedoch jetzt K870/67. (Roessler, 2007)

Abbildung 9 - Eine Neumann K870/67 Kapsel zur Ansicht, Quelle: <https://www.ebay.de/itm/165372470426>

Bei dem Modell Neumann U87 Ai wurde ein Gleichspannungswandler verbaut und das Batteriefach war nicht mehr nötig. 1980 kam das Neumann U89 auf den Markt, dies war die kompakte Version des U87 A. Das U89 bietet zusätzlich noch eine breite Niere und Hypernieren-Charakteristik an. Das Neumann U89 verwendet eine Polyester-Membran. Die Goldbeschichtung für so eine Polyester-Membran ist gerade einmal $0,03 \mu$ dick, das sind ca. 208 Goldatome. Jeder Arbeitsschritt wird kontrolliert und die Mikrofone werden per Hand zusammengesetzt. (Roessler, 2007) Es spiegelt sich in derartigen Fakten immer

wieder, dass die Firma Neumann Wert auf sehr gute Qualität legt und jeder Arbeitsschritt sorgfältig erledigt wird. Dies erklärt die hohe Qualität der Neumann Mikrofone. Diese Qualität sorgt ebenfalls dafür, dass der Wertverlust der Mikrofone von Neumann gering ausfällt. Gerade das Neumann U87 Ai ist Wertstabil. Das U87 Ai wird als der Studioklassiker bezeichnet, dazu tragen die technischen Merkmale bei. Das Neumann U87 Ai ist in zwei Standardfarben erhältlich, in nickel und in matt anthrazit. Es ist 20 cm lang und hat einen Durchmesser von 5,6 cm, mit diesen Maßen kommt es auf ein Gewicht von 500 Gramm. Als weitere Funktion zu dem Verstellen der Richtcharakteristik bietet es einen Trittschallfilter und eine Vordämpfung von 10 dB. Durch die Vordämpfung kommt das Neumann auf einen Grenzschalldruck von 127 dB. (Amazona Archiv, 2014) Der Übertragungsbereich des Mikrofons liegt zwischen 20 Hertz und 20 Kilohertz. Die Nennimpedanz liegt bei 200 Ohm und die maximale Ausgangsspannung liegt bei -6 dBu. Eingesteckt wird das Neumann U87 Ai über den sogenannten XLR-Anschluss. (Neumann GmbH, kein Datum) Das Mikrofon ist sehr neutral, dies fällt auch im Frequenzverlauf auf, bis auf eine leichte Erhöhung in den Höhen gibt es keine Abweichungen. (Neumann GmbH) Innerhalb des Datenblatts macht das Neumann U87 Ai einen nahezu perfekten Eindruck, die gesamte Entwicklungshistorie zeugt von großer Ingenieurskunst. Relevant ist es hier, herauszufinden, ob Neumann U87 Ai diese positiven Eigenschaften auch auf die Klangqualität übertragen kann.

Abbildung 10 - Der Frequenzverlauf des Neumann U 87 Ai, Quelle: https://www.neumann.com/de-de/serviceundsupport_de/downloads?productName=U+87+Ai -

4 Das Neumann U87 im Studio – Klangliche Merkmale und Anwendung

Das Neumann U87 Ai bringt einen neutralen Sound mit sich und liefert generell einen zeitlosen und durchsetzungsfähigen Klang. (Amazona Archiv, 2014) Dabei klingt das U87 Ai allerdings nicht langweilig, sondern es klingt warm und klar und generell sehr ausgewogen. (Kraemer, kein Datum) Zusätzlich wird die Bassanhebung durch den Nahbesprechungseffekt als hervorragend klingend beschrieben. Das aufgenommene Signal ist stark formbar, diese Eigenschaft macht das Mikrofon flexibel einsetzbar. Auch wenn es hauptsächlich für Sprache und Gesang genutzt wird, findet es häufig bei der Aufnahme von Instrumenten Verwendung. Allerdings ist es relevant zu beachten, dass die aufgenommenen Audiosignale ohne Bearbeitung etwas harsch klingen können. (Mavridis, 2017) Ein entscheidender Faktor, warum das Neumann derartige klangliche Eigenschaften mit sich bringt, liegt an dem Transistor. Wohingegen ein Röhrenmikrofon durch die weiche Übersteuerung mehr Obertöne bietet und somit dichter und interessanter wirkt, ist ein Transistoren-Mikrofon eher nüchtern vom Klang her. (GmbH, kein Datum) Die generelle Handhabung des Mikrofons ist einfach und unterscheidet sich nicht zu anderen Mikrofonen. In einem Test wurden verschiedene Instrumente mit dem Neumann U87 Ai aufgenommen, darunter eine Gitarre, ein Cajon, Percussion und eine Ukulele, es wurden verschiedene Richtcharakteristiken und Abstände getestet. Das Ergebnis dieses Tests zeigt, dass das Neumann U87 Ai ein Allrounder ist. (Amazona Archiv, 2014) Wenn das Neumann U87 Ai mit dem originalen Neumann U87 verglichen wird, fällt auf, dass das U87 Ai ein Hauch mehr luftiger klingt, es ist in den Höhen also etwas offener. Somit ziehen manche Audio Engineers das Neumann U 87 Ai dem vintage U 87 sogar vor. (McGlynn, 2011)

Abbildung 11 - Das originale Neumann U87 mit Batteriefach, Quelle: <https://www.m221b.com/Neumann/U871969/U87.html> -

Im Vergleich mit dem TWIN87 der Marke United Studio Technologies, eine Kopie des Neumann U87 Ai, stellt sich heraus, dass das U87 Ai mit der gleichen Aufnahmekette feiner auflöst. Es klingt offener und bildet die Transienten sauberer ab als seine Kopie. Somit bildet das originale Neumann die Dynamik der Audiosignale besser ab. Selbst nach einer Frequenzanpassung der Kopie klingt es resonanter und nicht so ausgewogen und trocken wie das Original. Zusätzlich werden auch die S-Laute besser vom Neumann U87 Ai verarbeitet. Diese einzigartige Klangqualität lässt sich auf die Bauweise des Mikrofons zurückführen. Es lässt sich festhalten, dass es Kopien gibt, die es nah an das Original schaffen, allerdings nicht bei der Qualität von Neumann selbst mithalten können. Dies wurde zusätzlich in Hörtests bestätigt. (Scherer, 2022) Nach langjähriger Nutzung schätzt der Autor das Neumann U87 Ai wie folgt ein. Es handelt sich bei dem Neumann U87 Ai um ein neutrales, aber nicht langweilig klingendes Mikrofon. Das U87 Ai bietet nicht nur eine hervorragende Basswiedergabe, sondern bietet generell eine hohe Auflösung, was es vielseitig einsetzbar macht. Dies bietet den Vorteil, dass mit einem Mikrofon nahezu jedes Signal aufgenommen werden kann und es dabei immer gut klingt.

Abbildung 12 - Das United Studio Technologies Twin87, ein Nachbau des Neumann U87 Ai, Quelle: <https://www.amazona.de/test-united-studio-technologies-twin87-studiomikrofon/> -

5 Markteinfluss und kulturelle Bedeutung des U87

Das Neumann zählt zu den beliebtesten Großmembran-Mikrofonen der Welt. So wurde es unter anderem auch von den Beatles verwendet. (Narang, 2023) Dadurch, dass das Mikrofon so vielseitig einsetzbar ist, wird es von vielen verschiedenen Künstlern aus verschiedenen Genres verwendet. Zu diesen Genres zählen Pop, Electronic, Hip-Hop, Rock, Blues, Jazz und Soul. (Equipboard Inc., kein Datum) Hier zeichnet sich bereits ab, dass der Einfluss des Mikrofons Neumann U87 Ai hoch in der Musikbranche ist. Durch die Qualität und der zusätzlichen Nutzung des Neumann U87 Ai von Stars ist dieses zu einer Art Statussymbol geworden. Dies gilt auch generell für die Mikrofone von Neumann. Allein der Fakt, dass 99% der professionellen Studios ein Neumann Mikrofon verwenden, zeigt, wie hoch der Markteinfluss von Neumann ist. Dies spiegelt sich auch im Markt der Kopien wieder. Es gibt unzählige Klone von dem Neumann U87 Ai, die mal besser und mal weniger gut abschneiden. Alle haben eins gemeinsam, sie reichen nicht ans Original. (Waxman, 2025) Doch nicht nur Kopien sind im Umlauf, sondern auch Fälschungen. Dies ging so weit, dass der Hersteller Sennheiser 10.000 gefälschte Mikrofone während einer Razzia im Jahre 2001 beschlagnahmten ließ. Dies war eine der größten Razzien in der gesamten Audio-Branche. (APA – Austria Presse Agentur eG, 2001) Diese Razzien traten häufiger auf, so kam es zu einem ähnlichen Vorfall im September 2010. Hier wurden 1200 Audiogeräte in Guangdong beschlagnahmt (APA – Austria Presse Agentur eG, 2011) Im Oktober 2018 wurde eine weitere Razzia in einer chinesischen Fabrik durchgeführt. Es wurden wieder Plagiate beschlagnahmt. (Becker, 2019) Mittlerweile sind so viele Plagiate und Kopien im Umlauf, dass Sennheiser eine Informationsseite zur Identifizierung von Fälschungen bereitstellt. (KG, kein Datum) Dies verdeutlicht noch einmal, wie hoch der Einfluss von Neumann, gehörend zu Sennheiser, ist.

Abbildung 13- Bilder der Razzia im Jahre 2018, Quelle: <https://www.diereferenz.de/razzia-china-f%C3%A4lschungen-ohne-ende>

6 Fazit und Ausblick

Die Geschichte des Ingenieurs Georg Neumann und der Firma Neumann in Kooperation mit Sennheiser ist geprägt von Innovationen und der Herstellung von hochwertigen Produkten. Neumann zeichnet sich stets damit aus, beste Qualität zu bieten. Dies spiegelt sich besonders innerhalb der Produktion der Mikrofone wieder. Das Neumann U87 Ai ist mit seinen Klangmerkmalen und vielseitiger Einsetzbarkeit ein gutes Beispiel für die Qualität von Neumann. Es lässt sich festhalten, dass es zurecht als Industriestandard gilt und aus den Tonstudios weltweit nicht mehr wegzudenken ist. Auch wenn das Neumann U87 Ai aus dem Jahr 1986 und somit keine Neuheit mehr ist, hat es sich stets bewährt. Das Neumann U87 Ai gilt als Allrounder, welches für jede Art von Audiosignalen eingesetzt werden kann. Der Autor dieses Forschungsaufsatzes bestätigt aus eigener Erfahrung, dass das U87 Ai für den Studioalltag bestens geeignet ist, es liefert stets gute Ergebnisse, die sich im Anschluss optimal bearbeiten lassen. Diese Kombination aus Qualität, klanglichen Eigenschaften und Werterhalt wird dafür sorgen, dass es auch weiterhin bei professionellen Studios Anklang finden wird.

7 Literaturverzeichnis

- Amazona Archiv. (22. Dezember 2014). *Test: Neumann U 87 Ai, Großmembran Mikrofon*. Abgerufen am 29. März 2025 von <https://www.amazona.de/https://www.amazona.de/test-neumann-u-87-ai-grossmembran-mikrofon/>
- APA – Austria Presse Agentur eG. (19. Dezember 2001). *Weltweit größte Mikrofonhersteller und chinesische Beamten führen eine der größten Pro-Audio-Razzien gegen Mikrofonfälscher durch*. Abgerufen am 30. Februar 2025 von https://www.ots.at/https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20011219_OTS0217/weltweit-groesste-mikrofonhersteller-und-chinesische-beamten-fuehren-eine-der-groessten-pro-audio-razzien-gegen-mikrofonfaelscher-durch
- APA – Austria Presse Agentur eG. (31. März 2011). *Verkauf gefälschter Marken-Audiogeräte in Guangdong gestoppt*. Abgerufen am 30. März 2025 von https://www.ots.at/https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20110331_OTS0180/verkauf-gefaelschter-marken-audiogeraete-in-guangdong-gestoppt
- Becker, T. (19. März 2019). *Razzia in China: Fälschungen ohne Ende*. Abgerufen am 30. März 2025 von <https://www.diereferenz.de/https://www.diereferenz.de/razzia-china-f%C3%A4lschungen-ohne-ende>
- Equipboard Inc. (kein Datum). *Neumann U 87 Ai*. Abgerufen am 28. März 2025 von <https://equipboard.com/https://equipboard.com/items/neumann-u-87-ai>
- Georg Neumann GmbH. (kein Datum). *DER BESCHIEDENE GENIUS*. Abgerufen am 28. März 2025 von <https://de-de.neumann.com/https://de-de.neumann.com/newsroom/der-bescheidene-genius>
- Georg Neumann GmbH. (kein Datum). *Produktgeschichte*. Abgerufen am 28. März 2025 von <https://www.neumann.com/https://www.neumann.com/de-de/legal/imprint>
- GmbH, T. (kein Datum). *Transistor oder Röhre?* Abgerufen am 30. März 2025 von https://www.thomann.de/https://www.thomann.de/de/onlineexpert_page_grossmembranmikrofone_transistor_oder_roehre.html
- Hau, A. (09. Oktober 2012). *Neumann U 87A Studiomikrofon im Test*. Abgerufen am 28. März 2025 von <https://www.soundandrecording.de/https://www.soundandrecording.de/equipment/neumann-u-87a-studiomikrofon-im-test/>
- Hau, A. (kein Datum). *90 Jahre Neumann – Eine Erfolgsgeschichte*. Abgerufen am 28. März 2025 von <https://www.soundandrecording.de/https://www.soundandrecording.de/>

- <https://www.soundandrecording.de/stories/90-jahre-neumann-%E2%88%92-eine-erfolgsgeschichte/>
- KG, S. e. (kein Datum). *Aktiv gegen Produktfälschungen*. Abgerufen am 30. März 2025 von <https://www.sennheiser.com>: <https://www.sennheiser.com/de-de/support/counterfeit>
- Kraemer, S. (kein Datum). *Neumann U87 Ai Review | 2025's Top Studio Condenser Mic*. Abgerufen am 30. März 2025 von <https://mixingmonster.com>: <https://mixingmonster.com/neumann-u87-ai-review/>
- Mavridis, N. (08. September 2017). *Neumann U 87 Ai Test*. Abgerufen am 28. März 2025 von <https://www.bonedo.de>: <https://www.bonedo.de/artikel/neumann-u-87-ai-test/>
- McGlynn, M. (19. März 2011). *U87i vs. U87Ai*. Abgerufen am 30. März 2025 von <https://recordinghacks.com>: <https://recordinghacks.com/2011/03/19/neumann-u87ai-vs-u87i/>
- Narang, P. (Dezember 2023). *The Definitive Neumann U87 Ai Review*. Abgerufen am 30. März 2025 von <https://soundref.com>: <https://soundref.com/neumann-u87-ai-review/>
- Neumann GmbH. (kein Datum). *asmine Riechers übernimmt als CEO der Georg Neumann GmbH*. Abgerufen am 28. März 2025 von <https://de-de.neumann.com>: <https://de-de.neumann.com/newsroom/yasmine-riechers-ubernimmt-als-ceo-der-georg-neumann-gmbh>
- Neumann GmbH. (kein Datum). *U 87 Ai Quick Start Guide, 06/2018*. Abgerufen am 29. März 2025 von <https://www.neumann.com>: https://www.neumann.com/de-de/serviceundsupport_de/downloads?productName=U+87+Ai
- Neumann GmbH. (kein Datum). *U 87 Ai Studio Set*. Abgerufen am 29. März 2025 von <https://www.neumann.com>: <https://www.neumann.com/de-de/produkte/microphones/u-87-ai>
- Neumann GmbH. (kein Datum). *WORIN UNTERSCHIEDEN SICH KLEINMEMBRAN-UND GROSSMEMBRANMIKROFONE?* Abgerufen am 30. März 2025 von <https://www.neumann.com/>: [https://www.neumann.com/de-de/knowledgebase/neumann-im-homestudio/homestudio-academy/worin-unterscheiden-sich-kleinmembran-und-grossmembranmikrofone#:~:text=In%20der%20Fachliteratur%20wird%20der,7%200mm\)%20oder%20weniger%20aufweist.](https://www.neumann.com/de-de/knowledgebase/neumann-im-homestudio/homestudio-academy/worin-unterscheiden-sich-kleinmembran-und-grossmembranmikrofone#:~:text=In%20der%20Fachliteratur%20wird%20der,7%200mm)%20oder%20weniger%20aufweist.)
- Read, D. (04. Mai 2021). *Industry Pioneers #8: Georg Neumann, Microphone Pioneer*. Abgerufen am 28. März 2025 von <https://www.soundandcommunications.com>: <https://www.soundandcommunications.com/industry-pioneers-8-georg-neumann-microphone-pioneer/>

- Roessler, A. (2007). *Neumann The Microphone Company*. Bergkirchen: PPVMedien GmbH.
- San Segundo, C. (03. September 2021). *Richtcharakteristik*. Abgerufen am 29. März 2025 von <https://www.delamar.de>: <https://www.delamar.de/mikrofon/richtcharakteristik-mikrofon-22647/>
- Scherer. (27. Juni 2022). *Zwei U 87 auf einen Streich?* Abgerufen am 30. März 2025 von <https://www.amazona.de>: <https://www.amazona.de/test-united-studio-technologies-twin87-studiomikrofon/>
- Sennheiser electronic SE & Co. KG. (kein Datum). *Unsere Geschichte*. Abgerufen am 28. März 2025 von <https://www.sennheiser.com>: <https://www.sennheiser.com/de-de/uber-uns/unsere-geschichte>
- Waxman, G. (05. Februar 2025). *5 Best U87 Clones That Are Affordable*. Abgerufen am 30. März 2025 von <https://drumhelper.com>: <https://drumhelper.com/audio/best-u87-clone/>

Abkürzungsverzeichnis

Abkürzung	Bedeutung
dB	Dezibel
TLM	Transformatorlos

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1 - Das Neumann CMV 3, auch genannt Neumann Flasche, Quelle: https://www.neumann.com/de-de/produkte/historical/cmv-3 -	5
Abbildung 2 - Das Neumann U47, ein Klassiker bis heute, Quelle: https://www.neumann.com/de-de/produkte/historical/u-47 -	6
Abbildung 3 - Das U67 ist heute noch beliebt für seinen einzigartigen Klang, Quelle: https://www.neumann.com/de-at/produkte/historical/u-67-1960 -	7
Abbildung 4 - Der Kunstkopf von Neumann, fällt besonders durch sein Design auf, Quelle: https://www.neumann.com/de-de/produkte/microphones/ku-100 -	8
Abbildung 5 - Georg Neumann, Ein deutscher Ingenieur und Visionär, Quelle: https://de-de.neumann.com/newsroom/der-bescheidene-genius	8
Abbildung 6 - Das Neumann BCM 104, einer der beliebtesten Broadcast Mikrofone, Quelle: https://www.neumann.com/de-de/produkte/microphones/bcm-104 -	9
Abbildung 7 - Das Neumann U67 als Reissue, Quelle: https://www.neumann.com/de-de/produkte/microphones/u-67-set1960 -	10
Abbildung 8 - Alle Mikrofon Charakteristiken im Überblick, Quelle: https://blog.beyerdynamic.de/richtcharakteristiken-bei-mikrofonen-einfach-erklart/	11
Abbildung 9 - Eine Neumann K870/67 Kapsel zur Ansicht, Quelle: https://www.ebay.de/itm/165372470426	12
Abbildung 10 - Der Frequenzverlauf des Neumann U 87 Ai, Quelle: https://www.neumann.com/de-de/serviceundsupport_de/downloads?productName=U+87+Ai -	13
Abbildung 11 - Das originale Neumann U87 mit Batteriefach, Quelle: https://www.m221b.com/Neumann/U871969/U87.html -	14
Abbildung 12 - Das United Studio Technologies Twin87, ein Nachbau des Neumann U87 Ai, Quelle: https://www.amazona.de/test-united-studio-technologies-twin87-studiomikrofon/ -	15
Abbildung 13- Bilder der Razzia im Jahre 2018, Quelle: https://www.diereferenz.de/razzia-china-f%C3%A4lschungen-ohne-ende	16